

ЭТНОТУРИЗМ ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚАРО ИМИДЖИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА

Хашимов Ш.Ж.

Ф.д. (PhD), доцент, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
sheraxon64@mail.ru

Аннотация: Мақолада этнотуризм, унинг тузилиши, миллий туризм тизимида тутган ўрни ва аҳамияти масалалари кўриб ўтилган. Ўзбекистоннинг халқаро имиджини юксалтиришда этнотуризмнинг тутган ўрни масаласи таҳлил қилинган. Этнотуризм ривожланишига таъсир кўрсатувчи омиллар тўғрисида ҳам фикр билдирилган.

Калит сўзлар: Этнотуризм, халқаро имидж, миллий туризм тизими, Ўзбекистоннинг халқаро имиджи, этнотуризмга таъсир кўрсатувчи омиллар.

ЭТНОТУРИЗМ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ИМИДЖА УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы этнотуризма, его структуры, роли и значения в национальной туристической системе. Анализируется роль этнотуризма в улучшении международного имиджа Узбекистана. Также обсуждаются факторы, влияющие на развитие этнотуризма.

Ключевые слова: Этнотуризм, международный имидж, национальная туристическая система, международный имидж Узбекистана, факторы, влияющие на этнотуризм.

ETHNOTURISM AS AN IMPORTANT FACTOR OF IMPROVING THE INTERNATIONAL IMAGE OF UZBEKISTAN

Abstract: The article deals with issues of ethnotourism, its structure, its role and importance in the national tourism system. The role of ethnotourism in improving the international image of Uzbekistan is analyzed. The factors affecting the development of ethnotourism are also discussed.

Key words: Ethnotourism, international image, national tourism system, international image of Uzbekistan, factors affecting ethnotourism.

Замонавий туризм индустрияси иқтисодийнинг юқори даромад берувчи соҳаси сифатида кейинги йилларда бир мунча ўсиш ва юксалиш босқичини босиб ўтмоқда. Замонавий туризм ривожланишида туризм йўналишларининг кенгайиб бориши тенденцияси кўзга ташланмоқда. Бугунги кунда экотуризм, агротуризм, гастротуризм, тиббиёт туризми, спорт туризми ва экстремал туризм каби туризм йўналишлари ривожланиб бормоқда. Жаҳонда кўплаб туризм турлари мавжуд бўлиб, ҳар бир туризм турида маълум даражада этнотуризм элементлари мавжуддир.

Бугунги кунда Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги модернизация ва интеграция жараёнлари ривожланиб, миллий манфаатлар устуворлигига асосланган иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, маънавий-маданий муносабатлар ривожлантирилмоқда. Янгиланаётган Ўзбекистонда иқтисодийнинг муҳим драйвери сифатида миллий туризмни ривожлантириш масаласига катта эътибор қаратилмоқда. Марказий Осиё давлатлари полиэтник, яъни кўп миллатли давлатлар бўлиб, бу ерда кўплаб халқларнинг тили, дини, эътиқоди, маданияти, маънавияти доимо бир-бирига таъсир кўрсатиб келган. Марказий Осиё давлатларининг миллий урф-одат, анъана, удумлари, маросимлари, байрамлари ўртасида ҳам умумий хусусиятга эга бўлганлари мавжуд бўлиб, бу этнотуризмнинг ўрганиш соҳаси бўлиб ҳисобланади. Марказий Осиё халқларининг миллий ўзига хослиги, урф-одат, анъана, удумлари, маросимлари, маданият, санъат, диний эътиқод ва қадриятлари билан боғлиқ бўлган туризм йўналиши этнотуризм бўлиб, бугунги кунда этнотуризмни ривожлантириш масаласига катта эътибор қаратилмоқда.

2024 йил 12 январда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг ПФ-9-сон “Республикага хорижий туристлар оқимини кескин ошириш ҳамда ички туризмни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони қабул қилиниб, ушбу фармон Ўзбекистоннинг Марказий Осиё давлатлари билан этнотуризмни ривожлантиришида муҳим аҳамият касб этмоқда[1, В.1].

Этнографик туризм (ethnographic tourism) билиш ва вақтни хурсандчилик билан ўтказиш мақсадида алоҳида олинган халқнинг маданияти, турмуш тарзи, уларнинг кийимлари, тили, фольклори, урф-одат ва анъаналари, этник ижодини ўрганиш мақсадида амалга ошириладиган саёҳат туридир. Этнографик туризмда турли миллат ва элатга мансуб халқларнинг урф-одатлари, анъаналари, қадриятлари, этник маданияти, шунингдек, хунармандчилигини кўриш, ўрганиш мақсадида туристларнинг ташриф буюриши амалга оширилади. Этнотуризм бир-бири билан боғлиқ бўлган этномаданий, этник, этнографик, эколого-этнографик, экзотик, антропологик, этнобилиш, ностальгия, этносоциал туризм турларини ўзида ифодалайди. Этномаданий туризм (инглизча - ethnocultural tourism) туризм йўналишларидан бири бўлиб, у этник, этнографик, эколого-этнографик, антропологик (турмуш тарзи туризми), этнобилиш ва ностальгия туризми билан ўзаро боғлиқдир. Этник туризм (инглизча – ethnic tourism)ни одатда музейли деб ҳисоблаб, у очик турдаги музейлар бўлиб ҳисобланувчи, миллий ўзига хосликни сақлаб қолган қишлоқлар, этнографик комплексларни ўз ичига олади. Этник туризм турли категориядаги туристлар учун қизиқарли бўлиб, чет элликлар ҳам, маҳаллий аҳолидан ёшлар, тарихга, анъаналарга, аجدодлар турмуш тарзига қизиқадиганлар, катта ёшдагилар ҳам ушбу туризм турига катта эътибор қаратадилар. Эколого-этнографик туризм (инглизча - ecological and ethnographic tourism) – маҳаллий қонун ва анъаналарга, табиатни ҳимоя қилиш меъёрларига таянган ҳолда ҳудудларнинг этнографик меросини сақлаш, анъанавий хўжалик шаклларини ўрганиш мақсадида амалга ошириладиган ҳудудларга саёҳатдир. Экзотик туризм – турист яшайдиган ҳудуддан узоқда бўлган, экзотик

хусусиятга эга бўлган туризм туридир. Цивилизация етиб бормаган, тоза табиий муҳит мавжуд бўлган, урф-одат, анъана, удумлар, маросимларда ўзига хослик мавжуд бўлган ҳудудлардаги туризм экзотик туризм хусусиятига эга бўлади. Яйлов туризми ҳам экзотик туризм хусусиятига эгадир. Антропологик туризм (инглиз тилида – anthropological tourism) – йўқолиб кетган ёки йўқолиш арафасида бўлган этник жамоалар, улар яшаган, яшаётган ҳудудларни ўрганиш мақсадида амалга ошириладиган саёҳатдир. Этнобилиш туризми (инглизча – cognitive-ethnic tourist) – муайян ҳудудда яшайдиган аҳолининг турмуш тарзи, тарих, археология, этнографик меросига қизиқиш мотивацияси мавжуд бўлган этник маданият ва тарихий меросни комплекс ўрганиш мақсадидаги саёҳатдир. Этнобилиш туризмида маданий ландшафтлар муҳим ўрин тутди. Ностальгия туризми (инглизча – nostalgic tourist) – инсонлар томонидан ўзларининг тарихий яшаш жойларини бориб кўришни ўзида ифодалайди. Ностальгия туризми этник туризм билан ўзаро боғлиқдир. Этносоциал туризм (инглизча – ethnosocial tourist) – замонавий даражада ташкил этилган, рекреацион ҳудудларда ҳаёт кечирадиган халқларнинг хўжалиги ва турмуш тарзи билан танишишни ўз ичига оладиган саёҳатдир[2, В.3].

Ўзбекистон, Тожикистон, Қирғизистон, Қозоғистон, Туркменистонда ўзига хос урф-одат ва маданиятлар сақланиб қолган қишлоқлар, овуллар, аҳоли яшайдиган бошқа ҳудудлар мавжуд бўлиб, фольклор, миллий кийимлар, миллий ҳунармандчилик, миллий байрамлар, миллий маданиятнинг бошқа йўналишлари этнографик туризмда муҳим аҳамият касб этади.

Бугунги кунда Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги имиджини шакллантиришда этнотуризм муҳим аҳамият касб этмоқда. Ўзбекистонда электрон нашрлар, янги веб-сайтлар, блоглар, ижтимоий тармоқлардаги сайтларда этнотуризмга тегишли бўлган маълумотлар кенгайиб, мамлакатнинг халқаро имиджини шакллантиришга ёрдам бермоқда. Ижтимоий тармоқлар, оммавий ахборот воситаларида Ўзбекистон ва унга қўшни бўлган давлатларнинг этнотуризм соҳасидаги имкониятлари масаласига катта эътибор қаратилмоқда.

Этнотуризмнинг асосий объекти бўлган миллий урф-одат, анъана, удумлар, маросимлар, маданият, санъат, қадриятларни тиклаш ва ривожлантириш масаласи бугунги кундаги долзарб масалалардан биридир.

Бугунги кунда этнотуризм Ўзбекистонда миллий туризмнинг бир қатор турлари билан ўзаро боғлиқ равишда ривожланиб, бундай туризм турларига рекреацион туризм, соғломлаштирувчи, дам олиш туризми, экскурсион туризм, саргузаштли туризм, экзотика туризми, экстремал туризм сафари туризми, агро туризм ва бошқалар тааллуқлидир. Бундай туризм турларига Ўзбекистондаги ички туризмдан ташқари ташқи, хорижий мамлакатлардан келадиган туристларнинг ҳам қизиқиши юқоридир.

Президент Шавкат Мирзиёев таъкидлаб ўтганидек, “Ўзбекистон туризм соҳасида улкан салоҳиятга эга бўлган давлат ҳисобланади. Юртимизда 7 минг 300 дан ортиқ маданий мерос объектлари мавжуд ва уларнинг аксарияти ЮНЕСКО рўйхатига киритилган. Шу билан бирга, мамлакатимизнинг бетакрор табиати, гўзал дам олиш зоналари имкониятларидан фойдаланиб, янги туристик йўналишлар очиш мумкин. Бу соҳага жаҳон брендларини фаол жалб этган ҳолда, биз зиёрат туризми, экологик, маърифий, этнографик, гастрономик, туризм ва бу соҳанинг бошқа тармоқларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратишимиз зарур. Бу борада давлат-хусусий шериклик муносабатларини қўллаш соҳани тараққий эттиришда кенг имкониятлар очишини ҳисобга олишимиз лозим”[3, В. 128-129].

Ўзбекистон хорижий туристларга миллий туристик объектларни таклиф қилиш соҳасида катта имкониятларга эгадир. 2018 йил 29-30 август кунлари Жиззах вилоятида Халқаро инвестицион форум ташкил этилиб, ушбу инвестицион форумда Бахмал ва Зомин туманларида туризм соҳаси бўйича кластер лойиҳасини амалга ошириш истиқболлари муҳокама қилинди. Жиззах вилоятининг Бахмал ва Зомин туманларида ташкил этилаётган туризм кластери концепциясига кўра ушбу лойиҳа 3 босқичга ажратилиб, 1-босқич - экотуризм, 2-босқич – агротуризм ва 3-босқич – этник туризмдан иборатдир. Лойиҳани амалга ошириш учун Beijing Jiufang Grang Move Transportation Equipment Co.

Ltd компанияси ҳамда ДСКД бирлашмаси билан меморандум имзоланган. Лойиҳага кўра чекка этнотуристик ҳудуд – Бахмал, Зомин туманларининг денгиз сатҳидан 1000-1500 метр баландликда бўлган тоғли ҳудудлардаги аҳоли пунктларини қамраб олиб, бу ҳудудларда квадроциклда, от, туя, эшак каби ҳайвонларда саёҳатлар уюштириш, альпинизмни ривожлантириш имкониятлари мавжуд. 1-чидан, Марказий экотуристик ҳудудда зарур шарт-шароитларни яратиб ўқ отиш спорти (ов туризми) учун зарур бўлган имкониятларни яратиш мумкин. Бунда куш ва ҳайвонларни кўпайтириш масаласига ҳам эътибор қаратилади.

2-чидан, Ўрта агротуристик ҳудудда - миллий ўтов оромгоҳлари ташкил этиш, доривор гиёҳларни етиштириш, йиғиш, сақлаш ва шарбатлар тайёрлаш (фито туризм), шифобаҳш булоқлар, арча ўрмонзорларида даволаш туризми муолажаларини олиб бориш мумкин бўлади. Ушбу ҳудудда ноёб қушларни сақловчи ва кўпайтирувчи, ноёб ҳайвонларни сақловчи ва кўпайтирувчи буюртмахоналар, агротуристик марказлар ташкил этилади. Миллий спорт ўйинларидан кўпқари майдончаси ташкил этилиб, сайёҳларга кўпқари ўйинини томоша қилиш имконияти яратилади. Шу билан биргаликда спортчиларни тайёрловчи махсус спорт комплекси қурилиб, туристлар учун ҳам ушбу комплексдан фойдаланиш шароити яратилади.

3-чидан, Этнотуристик ҳудудда қишлоқ ҳунармандлари билан танишиш ва уларнинг иш жараёнида иштирок этиш имконияти яратилади. Ҳаво шарлари, дельтапланда учиб ва парашютда сакраш учун имкониятлар ташкил этилади. Тўй-маракалар ва бошқа урф-одатларни томоша қилиш ва уларда иштирок этиш шароити вужудга келтирилади. Бахмал ва Зомин қишлоқларини боғловчи тоғ сўқмоқлари бўйлаб пиёда, от ва эшакда сайр қилиш, от ва туя сути, қимиз ва қимрон ичиш имкониятлари яратилади. Сайёҳлар учун қишлоқларда жойлашган булоқлар, шаршаралар, ғорлар, зиёратгоҳ ва қадамжолар, ғаройиб тошлар, кўп йиллик дарахтлар ва бошқа туристик объектларни кўриш шароити вужудга келтирилади. Сайёҳлар учун миллий таомларни (тандир гўшти, гўжа, кабоб ва ҳоказолар) тайёрлаш жараёнларини кўриш ва ўзи иштирок этиши учун

шароитлар яратилади. Сайёҳлар учун табиатда, жойлаштириш воситалари, палаткаларда дам олиш учун зарур шарт-шароитлар вужудга келтирилади. Шу билан биргалликда ушбу ҳудудларда мавжуд бўлган археологик ёдгорликларни кўриш, уларни ўрганиш жараёнларида иштирок этиш (археологик туризм) имконияти яратилади. Бахмал ва Зомин этнотуристик ҳудудида, қишлоқ сўқмоқлари ва йўллари бўйлаб сайёҳлар учун велотурлар ташкил қилиш ҳам яхши самара беради[4, В.2].

Ушбу этнотуристик объектлар Марказий Осиёнинг бошқа давлатлари ҳудудларида ҳам мавжуд бўлиб, бугунги кунда давлатлар ўртасида этнотуристик алоқаларни ривожлантириш, чет эллик сайёҳларни ушбу этнотуристик объектларга жалб этиш масаласига эътибор кучайтирилмоқда.

Бугунги кунда Ўзбекистонда этнотуризмни ривожлантиришда миллий байрамларни тиклаш, миллий куй, қўшиқ, кийимлар, ўйинлар, хунармандчилик, маданият ва санъатни тиклаш ва ривожлантириш масаласига катта эътибор қаратилмоқда. Миллий хунармандчилик соҳасида заргарлик, зардўзлик, каштачилик, гилам тўқиш, кулолчилик, қоғоз ишлаб чиқариш, ёғоч ўймакорлиги, мискарлик, ганчкорлик каби соҳалар ривожлантирилиб, ушбу соҳалар этнотуризмнинг ривожланишига ўз таъсирини кўрсатмоқда. Миллий санъатни қайта тиклаш ва ривожлантиришда миллий куй, қўшиқ, рақс, аския, мақом, бахшичиликни ривожлантириш масаласига эътибор кучайтирилиб, мусиқа, мақом, бахшичилик, халқаро хунармандчиликка бағишланган халқаро фестиваллар ўтказилмоқда. Ушбу маданият ва санъат турлари Марказий Осиёдаги барча давлатлар учун бугунги кунда долзарб аҳамиятга эга бўлмоқда.

Этнотуризмни ривожлантириш Марказий Осиё давлатлари учун миллий ўзликни англаш, тарихий хотирани тиклаш, миллий маданиятни ривожлантириш соҳасидаги муҳим омиллардан бўлиб ҳисобланади.

Ўзбекистон ўзининг ижобий имиджини шакллантириш жараёнида Марказий Осиё давлатлари билан этнотуризмни ривожлантириш масаласига катта эътибор қаратиб, ушбу масалага тизимли ва комплекс ёндашув шакллантирилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони. “Республикага хорижий туристлар оқимини кескин ошириш ҳамда ички туризмни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”. 2024 йил 12 январь, ПФ-9-сон.
<https://lex.uz/docs/6759637>
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Этнокультурный_туризм.
3. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд, Тошкент, Ўзбекистон, 2018 йил.
4. [https://kun.uz/news/2018/09/01/jizzahda-Yellouston-milliy bog'I-kabi-loyiha-amalga-oshiriladi](https://kun.uz/news/2018/09/01/jizzahda-Yellouston-milliy-bog'I-kabi-loyiha-amalga-oshiriladi).